

INNOVATION SCIENCE AND TECHNOLOGY

ISSUE 5

 Acceptance of papers **May, 2026**

Acceptance of papers
Published monthly

Topics
economics,
technology, social
sciences

ISSN 3060-5229

EDITOR-IN-CHIEF:

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Makhmudov Nosir Makhmudovich
DSc., Prof., Academician

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli – Senior
lecturer at TSUI

THE SCIENTIFIC-POPULAR ELECTRONIC
JOURNAL **"INNOVATION SCIENCE AND
TECHNOLOGY"** HAS BEEN REGISTERED
UNDER THE NUMBER **C-5669633** BY THE
AGENCY FOR INFORMATION AND MASS
COMMUNICATIONS (AOKA) OF THE
REPUBLIC OF UZBEKISTAN, EFFECTIVE
FROM OCTOBER 9, 2024.

CONTACTS

Phone: **+998 50 737 87 88**

Website: <https://ist-journal.uz>

Email: innovationist2025@gmail.com

The scientific electronic journal "Innovation Science and Technology" has been included in the list of scientific publications recommended for the publication of main scientific results of dissertations for the award of PhD and DSc degrees in economics and technical sciences, in accordance with the Resolution No. 370 of the Presidium of the Higher Attestation Commission of the Republic of Uzbekistan, dated May 8, 2025.

Editorial board:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich,
Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of
Economic Sciences (DSc), Professor

Cham Tat Huei,
Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Muhammad Imran Sadiq
Doctor of Philosophy in Economics (PhD), Professor,
Malaysia

Ahmed Aziz Ismail
Doctor of Technical Sciences (DSc),
Professor (Egypt)

Lee Chin
Doctor of Philosophy in Economics (PhD), (Malaysia)

Asongu SImplice
Doctor of Philosophy in Economics (PhD), Cameroon

Rui Dang
Doctor of Chemistry (DSc), Professor, China

Zahoor Ahmed
Doctor of Philosophy in Economics (PhD), Turkey

Shujaat Abbas
Doctor of Philosophy in Economics (PhD), Russia

Tina A Coffelt
Doctor of Philosophy in Educational Sciences (PhD),
USA

Abdikarimova Dinara Rustamxanovna
Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna
Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Alimardonov Ilkhom Muzrabshokovich
Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Razakova Barno Sayfiyevna
Doctor of Philosophy in Economics (PhD)

Khasanov Sarvar Ulugbek ugli
Doctor of Philosophy in Economics (PhD)

Kholikova Rukhsora Sanjarovna
Associate Professor (PhD)

CONTENTS

MECHANISMS FOR FORMING AND IMPLEMENTING INVESTMENT POLICY OF COMMERCIAL BANKS... 8 Abduvaliyev Sanjar Abdurahmanovich	8
EVALUATION OF MANAGEMENT EFFICIENCY BASED ON BUDGETING IN ENERGY ENTERPRISES (A FACTOR ANALYSIS CASE OF "HUDUDGAZTA'MINOT" JSC)..... 17 Sobirov Shoyadbek Kurbonaliyevich	17
PORTFOLIO OF POSTAL SERVICES AND THE ECONOMIC EFFICIENCY OF ITS DIGITALIZATION23 Mamatkulov Gulom Rustamovich	23
OPTIMIZING THE BALANCE BETWEEN LIQUIDITY AND CREDIT RISKS IN ENSURING BANKING STABILITY 30 Anvarov Asliddin Nabijon ugli	30
ECONOMIC EFFICIENCY OF RENEWABLE ENERGY DEPLOYMENT IN UZBEKISTAN.....34 Hamroyeva Sabina Ismoil qizi, Dilshod Anvarjonovich Ismailov	34
MODERN TRENDS AND EFFICIENCY OF LENDING TO AGRICULTURAL PRODUCERS IN UZBEKISTAN..39 Shamshetova Gulraushan Sarsenovna	39
ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN YOUTH EMPLOYMENT AND CRIME (CASE OF UZBEKISTAN) 42 Khusniddinova Gulnoza	42
PRIORITY DIRECTIONS FOR IMPROVING THE INFRASTRUCTURE OF UZBEKISTAN'S FINANCIAL SYSTEM 47 Qobilova Nodira Qayumjon qizi, Normurodov Kh.E.	47
FOREIGN EXPERIENCE OF INCREASING THE EXPORT CAPACITY OF THE REGION AND SPECIFIC FEATURES OF ITS APPLICATION IN UZBEKISTAN 52 Mamadzhanova Tuygunoy Akhmadzhanovna	52
INSTITUTIONAL APPROACH TO WASTE MANAGEMENT AND ITS ECONOMIC EFFICIENCY56 Otbosarov Abrorbek Adhamjon o'g'li	56
LOSS MANAGEMENT MATRIX (LOSS MANAGEMENT MATRIX) MODEL IN POWER GRID ENTERPRISES.. 61 Khojimurodov Zukhriddin Shukurullo oglu	61
MICROPROJECTS AS A MEANS OF INCREASING THE FINANCIAL ACTIVITY AND LITERACY OF THE POPULATION 67 Irgashev Anvar Farxodovich	67
INSTITUTIONAL VA TEXNOLOGIK O'ZGARISHLAR SHAROITIDA INNOVATION BANK XIZMATLARINI JORIY ETISH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH..... 74 Azlarova Aziza Axrorovna	74
PROBLEMS OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF REGIONAL CLUSTERS IN THE LIGHT INDUSTRY OF UZBEKISTAN 80 Umarkulov Kodirjon Maxamadaminovich	80
DIGITAL FINANCIAL INCLUSION AS A DRIVER OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT: EVIDENCE FROM GLOBAL TRENDS AND IMPLICATIONS FOR EMERGING ECONOMIES.....84 Sabitov Oybek Abduganievich, Sattoriy Fayzullokh Abdijabbor ugli	84
PROPERTIES OF HEAVY CONCRETE DISPERSEDLY REINFORCED WITH NON-METALLIC FIBERS AND SPECIFIC FEATURES OF CALCULATING CONCRETE STRUCTURES BASED ON THEM 90 Usmonova Durdona, Gulomova Dilnura	90
THE EFFECT OF STABLE AND DYNAMIC PRICING ON CONSUMER BEHAVIOR 98 Anvar DEBERDIYEV	98
ECONOMIC MECHANISMS FOR IMPROVING PRODUCTION EFFICIENCY IN INDUSTRIAL ENTERPRISES.. 102 M.O. Yo'ldoshova	102

PEDAGOGICAL EFFECTIVENESS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGIES IN TEACHING POLITICAL SCIENCE AT HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS	106
Rasulev Bobirjon Atkhamovich	
IMPROVING THE ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM FOR REGULATING NON-STANDARD EMPLOYMENT IN THE DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESSES	110
Fayzullayev Nurulla Bakhromovich	
PRIORITIES FOR IMPROVING THE HEALTHCARE FINANCING SYSTEM IN UZBEKISTAN	117
Gulira'no Atabekovna Ruzmetova	
FACTORS AFFECTING TAX PAYMENT SYSTEMS, EXISTING PROBLEMS, AND THEIR CAUSES	124
Tangirqulov Gulom Baxtiyorovich	
EFFECTIVENESS OF ENVIRONMENTAL TAXES IN REDUCING CARBON EMISSIONS IN UZBEKISTAN: AN ECONOMETRIC APPROACH.....	129
Kuziboev Bekhzod Hamidovich	
WAYS TO DEVELOP QUALITY MANAGEMENT IN THE SILK INDUSTRY OF UZBEKISTAN'S ECONOMY	134
Bahriddinov Asror Rakhmatovich, Boltaev Nazarbek Narzullaevich	
STATE OF LENDING TO SMALL BUSINESS PROJECTS IN COMMERCIAL BANKS AND ITS ECONOMIC-STATISTICAL ANALYSIS.....	138
Nargiza Norqobilova Abdiqodirovna	
CONCEPTUAL DIRECTIONS FOR IMPROVING THE MECHANISMS OF ENSURING FINANCIAL STABILITY IN ENTERPRISES.....	143
Asomidinova Mohigulbonu Oybek kizi	
ORGANIZATION OF MANAGEMENT ACCOUNTING IN NON-STATE HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS .	148
Xojiboyev Muxiddin Shodimuxamedovich	
THE NATURE AND ESSENCE OF DIGITAL TRANSFORMATION PROCESSES IN MASS MEDIA ORGANIZATIONS.....	151
Sharipova Shahlo Istamovna	
COMPARATIVE ANALYSIS AND EXPERIMENTAL EVALUATION OF ALGORITHMS FOR RECOVERING MISSING (NAN) VALUES IN INFORMATION SYSTEM DATA	156
Yarmatov Sherzodjon Shokir oglu, Orifov Oxunjon Fazliddinzoda	
ANALYSIS OF THE STATE OF MARKETING MANAGEMENT IN MANUFACTURING ENTERPRISES	167
Musayeva Shoirazimovna	
IMPROVING LOAN PORTFOLIO QUALITY AND CREDIT RISK MANAGEMENT MECHANISMS	173
Turgunov Nodirbek Muminjanovich	
INNOVATION CAPABILITIES AND EXPORT PERFORMANCE: THE MEDIATING ROLES OF SUPPLY CHAIN INNOVATION AND ENTREPRENEURIAL ORIENTATION — EVIDENCE FROM UZBEKISTAN	177
Mukhammadyaminova Shakhzoda	
URBAN PLANNING OF TRANSPORT INTERCHANGE HUBS NEAR TUBERCULOSIS CARE FACILITIES IN UZBEKISTAN	183
Gabibova Irina Vagifovna, Abdumuminova Diyora Gayratovna	
ADAPTING INTERNAL AUDIT STANDARDS IN BUDGET ORGANIZATIONS TO PUBLIC PROCUREMENT PRACTICES.....	192
Meliboyev Askar Eshmuratovich	
ECONOMETRIC EVALUATION OF INVESTMENT EFFICIENCY IN KHOREZM REGION	197
Otajanov Umid Abdullayevich	
SCIENTIFIC AND PRACTICAL SIGNIFICANCE OF MODERN RECLAMATION AND GIS TECHNOLOGIES ON SALINE SOILS IN KARAKALPAKSTAN.....	205
Tajibaev Berdakh	
ISSUES REGARDING THE IMPLEMENTATION OF THE “TOLLING OPERATIONS” MODULE IN THE GOODS MOVEMENT MANAGEMENT SYSTEM UNDER THE CUSTOMS TERRITORY PROCESSING REGIME	212
Lutpullaev Shukrullo Kudratullaevich	

THE ROLE OF DIGITAL MARKETING IN ENHANCING TOURISM-RELATED BUSINESSES IN UZBEKISTAN	218
Akmaljon Odilov	
INTERNATIONAL TRENDS OF DIGITALIZATION IN CUSTOMS MANAGEMENT	222
Radjapova Latofat Sardarovna	
THE ROLE OF TAX POLICY IN THE TRANSITION TO A GREEN ECONOMY	230
Dexkanova Shodiyona Kaxramon qizi	
PRACTICES IN ENTERPRISE COST STRUCTURE MANAGEMENT AND DIRECTIONS FOR IMPROVEMENT	236
Aymukhammedova Amina Kakajanovna	
IMPROVING THE ECONOMIC EFFICIENCY OF CLOTHING MANUFACTURING ENTERPRISES IN UZBEKISTAN THROUGH DIGITAL TRANSFORMATION	242
Axmedova Gaziza Azim kizi	
RECONCEPTUALIZING BUSINESS INCUBATORS IN STARTUP ECOSYSTEMS: THEORETICAL FOUNDATIONS AND INSTITUTIONAL MECHANISMS	246
Gafujon Usmanov	
DEVELOPMENT OF MODERN MARKETING APPROACHES TO CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT IN RETAIL ENTERPRISES	257
Safarov Bakhtiyor Djurakulovich	
MECHANISMS FOR EVALUATING AND IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF MARKETING STRATEGIES IN THE PUBLIC TRANSPORT SECTOR	263
Berdiyorov Temur Azamatovich	
THE INFLUENCE OF HYDRODYNAMIC ASPECTS OF GROUNDWATER LEVEL RISE ON URBAN WATERLOGGING	268
B.D. Abdullaev, B.R. Nasibov, Sh.T. Irgashev, D. Abdullaev	
BASIC INFORMATION MODEL OF A DIGITAL OBJECT	277
Gulyamov Shukhrat Mannapovich, Karakhanova Alsu Muratalievna, Keldiyorov Sirojiddin Tura ugli, Zayniddinova Zebiniso Akmalovna	
COMPARATIVE LIFE CYCLE AND TECHNO-ECONOMIC ANALYSIS OF SOLAR PANEL MATERIALS FOR SUSTAINABLE PHOTOVOLTAIC SYSTEMS	281
Urishev Omadjon, Kushakova Sarvinoz, Kamolboyev Sirojbek	
PRIORITY DIRECTIONS FOR FORMING ECOLOGICALLY ORIENTED MANAGEMENT IN CONSTRUCTION INDUSTRY ENTERPRISES	294
Kholov Hamza Tajiddinovich	
INVESTIGATION OF GERMANIUM EXTRACTION TECHNOLOGY FROM TECHNOGENIC METALLURGICAL WASTE	301
Yormatov Dostonbek, Shodiyev Abbos, Muhammadiyev Elbek	
MECHANISMS FOR IMPROVING RESOURCE EFFICIENCY AND OPTIMIZING PRODUCTION COSTS IN THE CONSTRUCTION MATERIALS INDUSTRY	309
Utbasarov Doniyorjon Bakhtiyorovich	
THEORETICAL, PRACTICAL AND METHODOLOGICAL PROBLEMS OF AUDITING THE ACTIVITIES OF ECONOMIC ENTITIES ON THE BASIS OF INTERNATIONAL STANDARDS	318
Mirzaeva Sabina Khushnudovna, Khaydarova Dildora Djakhongirovna	
THE IMPACT OF DIGITAL AND INNOVATIVE TECHNOLOGIES ON WOMEN'S LABOR IN INDUSTRIAL ENTERPRISES OF UZBEKISTAN UNDER INDUSTRY 4.0	322
Doniyorova Zukhrabonu Alisher qizi	
LEVEL OF ENSURING FOOD SECURITY: IMPLEMENTATION MECHANISMS AND INSTRUMENTS	328
Sodiqjon Qodirovich Mattiyev	
DIGITAL TRANSFORMATION, ECONOMIC EFFICIENCY, AND LOCALIZATION POLICY OF THE PUBLIC PROCUREMENT SYSTEM	334
Turabov Sarvar Abdumalikovich	
TA'LIM XIZMATLARI BOZORIDAGI INNOVATSIYALAR IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASH VOSITASIDA	339
Bozorova Madina Raxmat qizi	

PROJECT-ORIENTED ESP32 IOT CURRICULUM WITH A SHARED-RESOURCE LABORATORY MODEL: DESIGN, IMPLEMENTATION, AND LESSONS LEARNED	344
Ulugbek Tursunaliyev, Lazizbek Yusupov	
FIVE-CRITERION METHODOLOGY OF INTERNAL CONTROL ENVIRONMENT ASSESSMENT IN TEXTILE INDUSTRY ENTERPRISES	353
Babakulova Matluba Kurbannazarovna	
THE EFFICIENCY OF EDUCATION-INDUSTRY INTEGRATION IN THE CONTEXT OF THE KNOWLEDGE ECONOMY.....	357
Uzaydullayev Sherzod Shukurullayevich	
MECHANISMS AND DIRECTIONS FOR DEEPENING REGIONAL INTEGRATION PROCESSES IN CENTRAL ASIA.....	361
Akbarova Kamola Akmaljonovna	
EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF MANAGEMENT SYSTEMS IN HEALTHCARE INSTITUTIONS	368
Saidov Suhrob Shodmonovich	
IMPROVING INVESTMENT ATTRACTION MECHANISMS IN UZBEKISTAN'S SERVICE SECTOR: BARRIERS, OPPORTUNITIES, AND POLICY RECOMMENDATIONS.....	371
Shermatov Axror Abdixakimovich	
METHODOLOGICAL FOUNDATIONS FOR FORMING CUSTOMS RISK PROFILE INDICATORS BASED ON MATHEMATICAL AND STATISTICAL METHODS	377
Niyazov Sherzod Shovkat ugli	
AN INSTITUTIONAL GOVERNANCE FRAMEWORK FOR CRYPTO-ASSET REGULATION: ADDRESSING LEGAL UNCERTAINTY IN DIGITAL FINANCIAL SYSTEMS	385
Iminokhunov Abdukokhor A., Khakimov Abdurakhmon Mukhammad-Ali ugli	
THEORETICAL AND ORGANIZATIONAL-ECONOMIC FOUNDATIONS OF THE SERVICE SECTOR	396
Kurbanova Rahima Jamshedovna	
REGIONAL ASSESSMENT OF THE OPENNESS OF SPECIAL ECONOMIC ZONES IN UZBEKISTAN BASED ON A SYNTHETIC INDICATOR.....	401
Anvarkhonov Abdulatifkhon Jamshidkhon ugli	
IMPROVEMENT OF THE REGIONAL INVESTMENT ENVIRONMENT ASSESSMENT CRITERIA AND INDICATORS SYSTEM.....	407
Maxmudov Jasurbek Ergashevich	
ANALYSIS OF FOREIGN INVESTMENT ATTRACTION PRACTICES IN THE NATIONAL ECONOMY.....	412
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli	
ASSESSMENT OF SOURCES OF EQUITY FORMATION IN JOINT-STOCK COMPANIES AND THE EFFECTIVENESS OF THEIR USE.....	421
Savinova Galina Anatolevna	
DIGITAL MARKETING INTEGRATION, KPI ARCHITECTURE AND CAUSAL EVALUATION OF ENTERPRISE COMPETITIVENESS IN EMERGING MARKETS: A CONCEPTUAL-METHODOLOGICAL FRAMEWORK FOR UZBEKISTAN	429
Bakhtiyor Ruziev Eshmuminovich	
IMPROVING FOREIGN EXCHANGE RISK MANAGEMENT PRACTICES IN COMMERCIAL BANKS OF UZBEKISTAN	434
B.K. Tugalov	
CHANGES IN THE BIOLOGICAL DIVERSITY OF HOOFED ANIMALS IN THE TUGAI FORESTS OF THE SOUTHERN ARAL REGION UNDER CLIMATE CHANGE CONDITIONS.....	438
J. U. Tilepov, A. A. Jumamuratova	
ECONOMETRIC ASSESSMENT MECHANISMS OF THE IMPACT OF TRADE SERVICE QUALITY INDICATORS ON THE LEVEL OF COMPETITIVENESS	442
Toxirov Javlon Raximovich	
O'ZBEKISTONDA BIZNES MUHITINI RIVOJLANTIRISHDA XORIJIY INVESTITSIYALARNING AHAMIYATI ..	447
Xazratov Abror Panjiyevich, Muratkulov Xumoyun Dilshodovich	

LEGAL FOUNDATIONS AFFECTING THE DEVELOPMENT OF THE COTTON PROCESSING INDUSTRY IN BUSINESS ENTITIES	452
Abdullayev Hamidulla Abdug'ani o'g'li, Sayitbayev Shermirza Datkamirzayevich	
BALANCING ECONOMIC GROWTH AND ENVIRONMENTAL PROTECTION IN TOURISM.....	456
Kamalova Malika Umidjanovna, Zufarova Nozima Gulamiddinovna	
DEVELOPMENT OF A MODEL FOR IMPROVING FACE-ID TECHNOLOGY IN ENSURING INFORMATION SECURITY ON E-PLATFORMS.....	462
Maxamadov Rustam Xabibullayevich, Djamatov Mustafa Xatamovich	
SOLIQLAR VA DAVLAT BUDJETI: SOLIQ TIZIMINING BUDJETIGA TA'SIRI.....	467
Izbosarov Bobur Baxriddinovich, Umirov Sherzod Baxriddinovich	
СИСТЕМНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА УЗБЕКИСТАНА.....	472
Аширкулов Диорбек Алишер угли, Каримова Азиза Махомадризовевна	

СИСТЕМНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА УЗБЕКИСТАНА

Аширкулов Диорбек Алишер угли

Студент 4 курса направления «Банковское дело и аудит»,
Самаркандский институт экономики и сервиса

Научный руководитель: Каримова Азиза Махомадризовна

Д.э.н.,
Самаркандский институт экономики и сервиса

Аннотация. Цифровая трансформация банковского сектора Республики Узбекистан сопровождается рядом системных ограничений и вызовов. Особое внимание уделено инфраструктурным, кадровым и кибербезопасностным аспектам цифровизации банковской деятельности. Рассматриваются проблемы цифрового неравенства между регионами, недостаточной устойчивости цифровой и платёжной инфраструктуры, дефицита квалифицированных специалистов, а также низкого уровня цифровой грамотности отдельных категорий клиентов. Проанализированы риски фишинга, социальной инженерии, утечки персональных данных и несанкционированного доступа к банковским системам. Отмечается, что стремительное развитие мобильного банкинга, онлайн-платежей и дистанционного банковского обслуживания требует не только внедрения современных технологий, но и комплексной модернизации инфраструктуры, подготовки кадров и усиления мер кибербезопасности. Сделан вывод о необходимости дальнейшей цифровизации банковского сектора Узбекистана на основе сокращения регионального цифрового неравенства, повышения финансовой и цифровой грамотности населения, модернизации банковских IT-систем и совершенствования механизмов защиты клиентов.

Ключевые слова: цифровизация банковского сектора, дистанционное банковское обслуживание, цифровое неравенство, банковская инфраструктура, цифровые компетенции, кибербезопасность, мобильный банкинг, онлайн-платежи, банковские платформы, Республика Узбекистан.

Annotatsiya. O'zbekiston Respublikasi bank sektorining raqamli transformatsiyasi bir qator tizimli cheklovlar va muammolar bilan tavsiflanadi. Tadqiqotda banklar faoliyatini raqamlashtirishning infratuzilmaviy, kadrlar va kiberxavfsizlik bilan bog'liq jihatlari tahlil qilingan. Hududlar o'rtasidagi raqamli tengsizlik, raqamli va to'lov infratuzilmasining yetarli darajada barqaror emasligi, malakali mutaxassislar tanqisligi hamda ayrim mijozlar qatlamida raqamli savodxonlik darajasining pastligi asosiy muammolar sifatida ko'rib chiqiladi. Shuningdek, fishing, ijtimoiy muhandislik, shaxsga doir ma'lumotlarning sizib chiqishi va bank tizimlariga ruxsatsiz kirish bilan bog'liq xavflar yoritilgan. Mobil banking, onlayn to'lovlar va masofaviy bank xizmatlarining jadal rivojlanishi zamonaviy texnologiyalarni joriy etish bilan bir qatorda infratuzilmani modernizatsiya qilish, kadrlar salohiyatini oshirish hamda kiberxavfsizlik choralari kuchaytirishni talab etadi. Natijalar O'zbekiston bank sektorini raqamlashtirish jarayoni hududiy raqamli tengsizlikni kamaytirish, aholining moliyaviy va raqamli savodxonligini oshirish, bank IT-tizimlarini modernizatsiya qilish hamda mijozlarni himoya qilish mexanizmlarini takomillashtirish bilan uyg'un holda amalga oshirilishi zarurligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: bank sektorini raqamlashtirish, masofaviy bank xizmatlari, raqamli tengsizlik, bank infratuzilmasi, raqamli kompetensiyalar, kiberxavfsizlik, mobil banking, onlayn to'lovlar, bank platformalari, O'zbekiston Respublikasi.

Abstract. The digital transformation of the banking sector in the Republic of Uzbekistan is accompanied by a number of systemic constraints and challenges. Particular attention is given to the infrastructural, human-resource, and cybersecurity dimensions of banking digitalization. The study examines issues related to regional digital inequality, insufficient resilience of digital and payment infrastructure, a shortage of qualified specialists, and low levels of digital literacy among certain groups of customers. Risks associated with phishing, social engineering, personal data breaches, and unauthorized access to banking systems are also analyzed. The rapid expansion of mobile banking, online payments, and remote banking services requires not only the adoption of advanced technologies but also the comprehensive modernization of infrastructure, workforce development, and stronger cybersecurity measures. The findings indicate that further digitalization of Uzbekistan's banking sector should be accompanied by reducing regional digital inequality, improving financial and digital literacy, modernizing banking IT systems, and enhancing customer protection mechanisms.

Keywords: digitalization of the banking sector, remote banking services, digital inequality, banking infrastructure, digital competencies, cybersecurity, mobile banking, online payments, banking platforms, Republic of Uzbekistan.

ВВЕДЕНИЕ

Цифровизация банковского сектора является одним из важнейших направлений развития экономики Республики Узбекистан. В последние годы коммерческие банки активно внедряют мобильный банкинг, интернет-банкинг, онлайн-платежи, сервисы мгновенных переводов, электронные кошельки и другие дистанционные финансовые услуги. Такие изменения повышают доступность банковского обслуживания, сокращают время проведения операций и способствуют развитию безналичных расчётов. Однако цифровая трансформация банковской системы имеет не только преимущества, но и ряд проблем, которые могут ограничивать её дальнейшее развитие.

Актуальность темы определяется тем, что эффективность цифровизации банковского сектора зависит не только от количества мобильных приложений или онлайн-сервисов, но и от состояния цифровой инфраструктуры, уровня подготовки кадров, цифровой грамотности населения и способности банков противостоять киберугрозам. Даже при наличии современных банковских технологий их полноценное использование может быть затруднено, если в регионах сохраняется ограниченный доступ к качественному интернету, клиенты недостаточно владеют цифровыми навыками, а работники банков не обладают необходимыми компетенциями для сопровождения новых платформ и сервисов.

Научная значимость данной темы заключается в том, что проблемы цифровизации банковского сектора необходимо рассматривать не только с точки зрения внедрения новых технологий, но и через анализ ограничений, способных снижать эффективность этих процессов. Инфраструктурные, кадровые и кибербезопасностные аспекты напрямую влияют на качество цифровых банковских услуг, уровень доверия клиентов, устойчивость банковских систем и конкурентоспособность коммерческих банков. Поэтому исследование данных проблем позволяет более глубоко оценить реальные условия развития цифрового банкинга в Узбекистане.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Вопросы цифровой трансформации банковского сектора занимают важное место в современных экономических исследованиях. В работе Дилафруз Ш. и Каримовой А. обоснована ключевая роль Центрального банка в государственном регулировании банковской системы и создании институциональных условий для развития цифровых финансовых услуг [1]. В исследовании А. М. Каримовой, А. А. Чонкоевой и С. Х. Атаходжаева подчёркивается значение инновационных банковских технологий для укрепления финансово-экономической безопасности, а также отмечается необходимость эффективного управления рисками, возникающими в процессе цифровизации банковской деятельности [2].

Существенный вклад в изучение процессов цифровизации банковского сектора вносят материалы Центрального банка Республики Узбекистан и Национального комитета по статистике. Согласно официальным данным, наблюдается устойчивый рост числа пользователей дистанционного банковского обслуживания, мобильного банкинга и безналичных платежей [3; 6]. Вместе с тем статистические показатели свидетельствуют о сохранении различий в уровне развития цифровой инфраструктуры между регионами страны, что создаёт предпосылки для цифрового неравенства и ограничивает равномерное распространение современных банковских услуг [4].

В исследованиях международных организаций особое внимание уделяется вопросам развития человеческого капитала, цифровых компетенций и кибербезопасности. Эксперты Всемирного банка отмечают необходимость расширения цифровых навыков населения и подготовки кадров для цифровой экономики [7]. В отчётах UNDP подчёркивается значимость цифрового предпринимательства, инновационных технологий и искусственного интеллекта для устойчивого экономического развития [9]. В свою очередь, исследования в области кибербезопасности банковской системы Узбекистана акцентируют внимание на рисках фишинга, социальной инженерии, утечки данных и несанкционированного доступа к банковским сервисам, что требует постоянного совершенствования механизмов защиты цифровой инфраструктуры [8; 10].

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методология исследования основана на комплексном анализе проблем и ограничений цифровизации банковского сектора Узбекистана. В рамках данной статьи цифровизация банковского сектора рассматривается как процесс внедрения цифровых технологий в деятельность коммерческих банков, включая мобильный банкинг, интернет-банкинг, онлайн-платежи, дистанционное обслуживание клиентов, автоматизацию внутренних процессов и использование новых цифровых платформ.

Информационную базу исследования составляют нормативно-правовые акты Республики

Узбекистан, материалы Центрального банка Республики Узбекистан, статистические данные о развитии банковской и цифровой инфраструктуры, отчёты международных организаций, а также научные публикации, посвящённые вопросам цифровой экономики, финансовых технологий, кибербезопасности и цифрового неравенства.

Основными направлениями анализа в статье являются: оценка цифрового неравенства между регионами; выявление слабых мест инфраструктуры, необходимых для функционирования цифрового банкинга; анализ кадровых ограничений в банковском секторе; рассмотрение уровня цифровых компетенций клиентов; изучение рисков киберугроз; а также определение барьеров внедрения новых цифровых платформ. Такой набор направлений позволяет комплексно раскрыть проблему цифровизации банковского сектора Узбекистана.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Цифровизация банковского сектора Узбекистана развивается достаточно быстро, однако её эффективность ограничивается рядом инфраструктурных, кадровых и кибербезопасностных факторов. Рост дистанционных банковских услуг, мобильного банкинга, онлайн-платежей и безналичных операций свидетельствует о высоком спросе населения и бизнеса на цифровые финансовые сервисы. По данным Центрального банка Республики Узбекистан, на 1-е января 2025-го года количество пользователей систем дистанционного банковского обслуживания составило 52,9 млн, включая 51,4 млн физических лиц и 1,46 млн юридических лиц и индивидуальных предпринимателей¹. Это свидетельствует о масштабном распространении цифровых банковских каналов, однако количественный рост пользователей не всегда означает равномерное и качественное развитие цифрового банкинга во всех регионах страны.

Одной из основных проблем остаётся цифровое неравенство между регионами. В крупных городах, особенно в Ташкенте, население и бизнес имеют более широкий доступ к качественному интернету, банковским приложениям, платёжной инфраструктуре и цифровым сервисам. В отдалённых районах и сельской местности уровень использования цифровых услуг может быть ниже из-за различий в качестве связи, доступности устройств, уровне цифровой грамотности и доверии к онлайн-операциям. Национальный комитет по статистике публикует отдельные показатели по цифровой экономике, включая число абонентов интернета по регионам, количество пользователей мобильной связи и показатели широкополосного доступа, что подтверждает важность регионального анализа цифровой инфраструктуры².

При этом необходимо отметить, что Узбекистан демонстрирует заметный прогресс в расширении интернет-доступа. По опубликованным данным, доля сельского населения, пользующегося интернетом, выросла с 72,3 % в 2021-м году до 92,6 % в 2024-м году, а среди городского населения — с 79,4 % в 2021-м году до 94 % в 2024-м году³. Однако даже при росте охвата сохраняются качественные различия: наличие доступа к интернету не всегда означает стабильную скорость соединения, достаточный уровень цифровых навыков и готовность населения использовать сложные финансовые сервисы. Для цифрового банкинга важен не только факт подключения к сети, но и устойчивость связи, безопасность устройств, наличие смартфонов и способность клиента самостоятельно совершать онлайн-операции.

Инфраструктурные ограничения напрямую влияют на качество дистанционного банковского обслуживания. Мобильный банкинг и интернет-банкинг требуют стабильного доступа к сети, защищённых серверов, надёжных центров обработки данных, бесперебойной работы платёжных систем и совместимости банковских платформ с внешними сервисами. Если клиент сталкивается с техническими сбоями, задержками платежей или нестабильной работой приложения, это снижает доверие к цифровым банковским услугам. Поэтому развитие банковской цифровизации невозможно рассматривать отдельно от развития телекоммуникационной инфраструктуры, дата-центров, платёжных шлюзов и систем информационной безопасности.

Важным показателем инфраструктурной готовности является развитие карточного рынка и платёжной инфраструктуры. Центральный банк в 2025-м году отмечал устойчивый прогресс национального рынка банковских карт, включая рост разнообразия карточных продуктов, доступности услуг и активности транзакций по регионам⁴. Это означает, что банковская инфраструктура постепенно расширяется, однако её развитие должно сопровождаться повышением качества обслуживания, особенно в регионах. Если в крупных городах цифровые платежи становятся привычной частью повседневной жизни, то в

1 Отчет Центрального банка Республики Узбекистан о «Количестве клиентов, установивших дистанционное банковское обслуживание за 1 января 2025 г.»

2 Отчет Национального комитета по статистике Республики Узбекистан. Статистические показатели цифровой экономики

3 Новостной портал [UzDaily.uz](https://uzdaily.uz)

4 Отчет Центрального банк Республики Узбекистан «Обзор на рынок национальных банковских карт»

отдельных районах сохраняется зависимость от наличных расчётов, что ограничивает скорость перехода к цифровой модели банковского обслуживания (Таблица 1).

Таблица 1

Основные инфраструктурные ограничения цифровизации банковского сектора⁵

Группа ограничений	Проявление проблемы	Влияние на банковский сектор
Региональное цифровое неравенство	Различия в качестве интернета и доступности цифровых сервисов	Неравномерное распространение мобильного и интернет-банкинга
Недостаточная устойчивость связи	Сбои, низкая скорость, нестабильность соединения	Снижение доверия клиентов к онлайн-операциям
Ограниченная платёжная инфраструктура в отдельных районах	Недостаток терминалов, банкоматов, точек приёма безналичных платежей	Сохранение зависимости от наличных расчётов
Техническая сложность банковских платформ	Необходимость интеграции старых и новых IT-систем	Рост затрат банков и задержки внедрения новых сервисов
Недостаточная защищённость цифровых каналов	Уязвимости приложений, API и клиентских устройств	Повышение рисков мошенничества и кибератак

Кадровый фактор является вторым важным ограничением цифровизации банковского сектора. Цифровой банкинг требует специалистов, обладающих знаниями в области информационных технологий, анализа данных, кибербезопасности, цифрового маркетинга, автоматизации процессов и управления цифровыми продуктами. Для традиционных банков это означает необходимость не только приобретать программные решения, но и перестраивать внутренние бизнес-процессы. Работники банков должны уметь сопровождать цифровые продукты, консультировать клиентов по онлайн-сервисам, выявлять подозрительные операции и взаимодействовать с IT-подразделениями.

Проблема цифровых компетенций касается не только банковского персонала, но и клиентов. Низкий уровень цифровой грамотности населения ограничивает использование мобильного банкинга и повышает вероятность ошибок при совершении операций. Клиент может неправильно вводить реквизиты, переходить по мошенническим ссылкам, передавать коды подтверждения третьим лицам или не понимать условия электронного договора. В результате цифровой банкинг становится не только удобным инструментом, но и источником новых рисков для неподготовленных пользователей. Всемирный банк в рамках проекта по цифровой инклюзии в Узбекистане отдельно подчёркивал необходимость расширения доступа к цифровым навыкам и занятости в сфере IT для молодёжи из сельских и отдалённых районов⁶.

Недостаток цифровых компетенций может замедлять внедрение новых банковских платформ. Например, банк может разработать современное мобильное приложение, однако если сотрудники отделений не умеют объяснить клиентам его функции, а сами клиенты не доверяют онлайн-операциям, фактический эффект от цифровизации будет ограниченным. Поэтому цифровая трансформация требует не только технических инвестиций, но и системного обучения персонала и пользователей. В банковской сфере особенно важны программы финансовой и цифровой грамотности, направленные на безопасное использование мобильных приложений, защиту персональных данных и понимание рисков онлайн-платежей (Таблица 2).

Таблица 2

Кадровые и компетентностные ограничения цифровизации банков⁷

Направление	Основная проблема	Возможные последствия
Банковский персонал	Недостаток IT-специалистов и специалистов по кибербезопасности	Медленное внедрение цифровых платформ
Сотрудники отделений	Недостаточные навыки консультирования по цифровым сервисам	Низкая активность клиентов в мобильном банкинге
Руководство банков	Недостаточный опыт управления цифровой трансформацией	Ошибки в выборе технологий и стратегии

5 Отчет Центрального банка Республики Узбекистан о «Количестве клиентов, установивших дистанционное банковское обслуживание за 1 января 2025 г.»

6 World Bank. World Bank to Support Uzbekistan in Developing the Digital Economy and Creating New Jobs in the IT Sector, 2023.

7 Отчет Национального комитета по статистике Республики Узбекистан. Статистические показатели цифровой экономики

Клиенты	Низкая цифровая и финансовая грамотность части населения	Рост количества ошибок, случаев мошенничества и недоверия
Региональные пользователи	Ограниченный опыт использования онлайн-сервисов	Неравномерное развитие цифрового банкинга

Особое место среди проблем цифровизации занимает кибербезопасность. Чем активнее развиваются мобильный банкинг, P2P-переводы, онлайн-кредиты и электронные платежи, тем выше становятся риски фишинга, социальной инженерии, кражи персональных данных, несанкционированного доступа к аккаунтам и мошеннических операций. В 2025-м году Центральный банк совместно с Kapitalbank проводил семинар по кибербезопасности и предотвращению мошенничества, в рамках которого особое внимание было уделено вопросам защиты платёжной инфраструктуры и актуальным киберрискам⁸. Сам факт проведения подобных мероприятий свидетельствует о том, что кибербезопасность становится одним из ключевых направлений регулирования и практического управления банковским сектором.

Киберриски в банковской сфере имеют несколько уровней. Первый уровень связан с поведением клиентов. Наиболее распространёнными угрозами являются фишинговые сообщения, звонки от имени сотрудников банка, поддельные сайты, вредоносные приложения и просьбы сообщить код из SMS-сообщения. Второй уровень связан с техническими уязвимостями банковских систем, мобильных приложений и API. Третий уровень касается организационной безопасности: внутреннего контроля, доступа сотрудников к данным, мониторинга подозрительных операций и реагирования на инциденты. В научных публикациях, посвящённых вопросам кибербезопасности банков Узбекистана, среди основных уязвимостей выделяются фишинг, социальная инженерия, недостатки системы контроля доступа, риски мобильного банкинга и API, а также недостаточно развитые механизмы антифрода и управления рисками⁹.

В условиях цифровизации особую угрозу представляет социальная инженерия. Даже если банковская система технически защищена, клиент может самостоятельно передать мошенникам пароль, одноразовый код или данные банковской карты. Поэтому банковская кибербезопасность должна включать не только техническую защиту, но и постоянное информирование клиентов. Банки должны разъяснять пользователям, что сотрудники банка не запрашивают SMS-коды, пароли и PIN-коды, а также предупреждать о рисках перехода по подозрительным ссылкам. Без повышения уровня цифровой грамотности населения технические меры защиты будут иметь ограниченный эффект.

Отдельной проблемой является внедрение новых банковских платформ. Современные цифровые сервисы требуют значительных инвестиций в программное обеспечение, облачные решения, интеграцию с платёжными системами, защиту данных и поддержку пользователей. Для крупных банков такие расходы могут быть оправданы масштабом клиентской базы, однако для небольших банков внедрение новых платформ может оказаться финансово и организационно сложным процессом. Кроме того, многие банки используют устаревшие внутренние системы, которые трудно интегрировать с современными мобильными приложениями, цифровой идентификацией и API-сервисами.

Барьеры внедрения новых платформ также связаны с нормативными требованиями. Банки должны соблюдать правила защиты персональных данных, противодействия мошенничеству, идентификации клиентов, хранения информации и обеспечения устойчивости платёжных систем. Эти требования необходимы для обеспечения безопасности, однако они увеличивают сложность запуска новых цифровых продуктов. Поэтому перед банками стоит задача поиска баланса между скоростью внедрения инноваций и соблюдением требований регулятора (Таблица 3).

Таблица 3

Барьеры внедрения новых цифровых банковских платформ¹⁰

Барьер	Содержание	Риск для цифровизации
Высокие инвестиционные затраты	Разработка приложений, серверная инфраструктура, лицензии, обеспечение безопасности	Замедление внедрения инноваций
Устаревшие IT-системы	Сложность интеграции старых банковских систем с новыми платформами	Технические сбои и ограниченная функциональность

8 Kapitalbank.uz. The Central Bank of Uzbekistan and Kapitalbank Hold a Joint Seminar on Cybersecurity and Fraud Prevention Trends. 2025

9 UNDP. Digital Economy of Uzbekistan: The State of Digital Entrepreneurship and Artificial Intelligence. 2025.

10 Cybersecurity in Uzbekistan's Banking System. Web of Journals, 2026

Нехватка специалистов	Дефицит кадров в сфере IT, анализа данных и кибербезопасности	Зависимость от внешних поставщиков
Регуляторные требования	Необходимость соблюдения норм в области обработки данных, платежей и идентификации	Увеличение сроков запуска продуктов
Недоверие клиентов	Опасения, связанные с мошенничеством и ошибками при онлайн-операциях	Низкая активность пользователей
Киберугрозы	Фишинг, взломы, утечки данных	Финансовые потери и репутационный ущерб

Анализ показывает, что проблемы цифровизации банковского сектора имеют взаимосвязанный характер. Инфраструктурные ограничения влияют на доступность цифровых услуг. Недостаток цифровых компетенций снижает эффективность их использования. Киберугрозы уменьшают доверие клиентов к онлайн-операциям. Барьеры внедрения новых платформ замедляют технологическое обновление банков. Поэтому решение данных проблем должно носить комплексный характер.

Для снижения регионального цифрового неравенства необходимо развивать интернет-инфраструктуру, расширять сеть платёжных терминалов, банкоматов и точек приёма безналичных платежей в регионах. Для преодоления кадровых ограничений требуется системная подготовка банковских специалистов, развитие образовательных программ в области финтех, кибербезопасности и анализа данных. Для повышения цифровой грамотности клиентов необходимо проводить информационно-разъяснительные кампании, направленные на формирование навыков безопасного использования мобильного банкинга и онлайн-платежей. Для защиты от киберугроз банкам необходимо внедрять многофакторную аутентификацию, биометрическую идентификацию, антифрод-системы, средства мониторинга подозрительных операций и механизмы регулярного тестирования безопасности приложений.

Таким образом, цифровизация банковского сектора Узбекистана обладает значительным потенциалом, однако её дальнейшее развитие зависит от способности банков, государства и регулятора преодолеть инфраструктурные, кадровые и кибербезопасностные ограничения. Быстрый рост числа пользователей дистанционного банковского обслуживания свидетельствует о высоком спросе на цифровые финансовые услуги, однако устойчивость данного процесса будет определяться качеством инфраструктуры, уровнем компетенций персонала и клиентов, а также эффективностью защиты цифровых каналов. В перспективе именно устранение указанных ограничений позволит повысить доступность банковских услуг, укрепить доверие населения к цифровым платежам и обеспечить более равномерное развитие банковского сектора во всех регионах страны.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Проведённый анализ показывает, что цифровизация банковского сектора Узбекистана обладает значительным потенциалом, однако её дальнейшее развитие ограничивается рядом инфраструктурных, кадровых и кибербезопасностных проблем. Несмотря на быстрый рост числа пользователей дистанционного банковского обслуживания, расширение мобильного банкинга, онлайн-платежей и безналичных операций, цифровая трансформация банковской системы не может быть эффективной без устойчивой технической базы, квалифицированных специалистов и надёжной защиты цифровых каналов.

Одним из основных ограничений остаётся цифровое неравенство между регионами. В крупных городах доступ к качественному интернету, банковским приложениям, платёжной инфраструктуре и цифровым сервисам развивается быстрее, чем в отдалённых и сельских районах. Это приводит к неравномерному использованию дистанционных банковских услуг и сохраняет зависимость части населения от традиционных форм обслуживания. Следовательно, дальнейшее развитие цифрового банкинга требует расширения интернет-инфраструктуры, повышения устойчивости связи и увеличения доступности безналичных платёжных инструментов во всех регионах страны.

Кадровый фактор также является важным условием успешной цифровизации. Банковскому сектору необходимы специалисты в области информационных технологий, анализа данных, кибербезопасности, цифрового обслуживания и управления современными платформами. Недостаток таких компетенций может замедлять внедрение новых сервисов и снижать качество их использования. Кроме того, цифровые навыки должны развиваться не только у банковских работников, но и у клиентов, поскольку низкий уровень цифровой грамотности населения повышает вероятность ошибок, мошенничества и

недоверия к онлайн-операциям.

Особое значение в условиях цифровой трансформации имеет кибербезопасность. Расширение мобильного банкинга, P2P-переводов, онлайн-кредитования и электронных платежей увеличивает риски фишинга, социальной инженерии, утечки персональных данных и несанкционированного доступа к банковским аккаунтам. Поэтому банки должны уделять особое внимание многофакторной аутентификации, антифрод-системам, мониторингу подозрительных операций, защите мобильных приложений и постоянному информированию клиентов о правилах безопасного использования цифровых сервисов.

Сохраняются также барьеры внедрения новых цифровых платформ. К ним относятся высокая стоимость технологических решений, сложность интеграции устаревших банковских систем с современными платформами, нехватка квалифицированных IT-кадров, регуляторные требования и недостаточный уровень доверия части клиентов к дистанционным операциям. Эти факторы свидетельствуют о том, что цифровизация банковского сектора требует не только технических инвестиций, но и комплексного управления организационными, правовыми и человеческими аспектами.

Таким образом, для устойчивого развития цифрового банковского сектора Узбекистана необходимо комплексное решение выявленных проблем. Приоритетными направлениями должны стать развитие региональной цифровой инфраструктуры, повышение цифровой и финансовой грамотности населения, подготовка банковских кадров нового типа, усиление кибербезопасности, модернизация банковских IT-систем и совершенствование механизмов защиты прав клиентов. Реализация данных мер позволит повысить доступность цифровых финансовых услуг, укрепить доверие населения к онлайн-операциям и обеспечить более равномерное развитие банковского сектора в условиях цифровой экономики.

Список использованной литературы

1. Дилафруз Ш., Каримова А. Центральный банк как ключевой элемент государственного регулирования банковской системы // *Новости образования: исследование в XXI веке.* – 2025. – Т. 4. – № 39. – С. 400–403.
2. Karimova A. M., Chonkoeva A. A., Atakhodzhaev S. H. The Role of Innovative Banking Technologies in Strengthening the Financial and Economic Security of the Construction Industry (Using Kyrgyzstan and Uzbekistan as an Example) // *Economy and Business: Theory and Practice.* – 2025. – № 6. – С. 68–73.
3. Отчёт Центрального банка Республики Узбекистан «Количество клиентов, установивших дистанционное банковское обслуживание по состоянию на 1-е января 2025-го года».
4. Отчёт Национального комитета по статистике Республики Узбекистан. Статистические показатели цифровой экономики.
5. Новостной портал UzDaily.uz.
6. Отчёт Центрального банка Республики Узбекистан «Обзор рынка национальных банковских карт».
7. World Bank. *World Bank to Support Uzbekistan in Developing the Digital Economy and Creating New Jobs in the IT Sector.* – 2023.
8. Kapitalbank. *The Central Bank of Uzbekistan and Kapitalbank Hold a Joint Seminar on Cybersecurity and Fraud Prevention Trends.* – 2025.
9. UNDP. *Digital Economy of Uzbekistan: The State of Digital Entrepreneurship and Artificial Intelligence.* – 2025.
10. *Cybersecurity in Uzbekistan's Banking System* // *Web of Journals.* – 2026.

Proofreader: Zokir ALIBEKOV
Layout and Designer: Oloviddin Sobir ugli

2026. № 5

© When materials are reproduced, the INNOVATION SCIENCE AND TECHNOLOGY journal must be cited as the source. Authors are responsible for the accuracy of the information in materials and advertisements published in the journal. Editorial opinions may not always align with those of the authors. Submitted materials will not be returned to the editorial office.

To publish articles in this journal, you may submit articles, advertisements, stories, and other creative materials through the following links. Materials and advertisements are published on a paid basis.

You may subscribe to the journal at any time using the following details. Once subscribed, please send a screenshot or photo of your payment confirmation to our Telegram page @iqtisodiyot_77. Based on this, we will send the latest issue of the journal to your address each month.

“The journal “INNOVATION SCIENCE AND TECHNOLOGY” has been registered by the Agency for Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan from 09.10.2024 under the registration number №390637. License number: C-5669633. PNFL: 30407832680027

Our address: Tashkent city, Yunusobod district, 19th block,
House 17.

Acceptance of articles
Published every
monthly

Directions
Social, economic, political,
technological, scientific

 Scopus || Scientific electronic journal specializing in Scopus

CERTIFICATE NUMBER: №390637

**ORDER NUMBER ACCORDING TO
THE LICENSE REGISTER: C-5669633**

CONTACT:

- Contact us
+998 50 737 87 88
- Telegram channel
t.me/scopus_IST2100

 Journal official website
<https://ist-journal.uz/index.php/IST>